

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.486

DOI: 10.5281/zenodo.14509647

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА ПО РУССКОМУ СЕВЕРУ НА ОСНОВЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна,Петрозаводский государственный университет, Институт физической культуры, спорта и туризма (Петрозаводск, РФ);
Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru**ФОМИН Александр Алексеевич,**Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, РФ);
Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: sgd@yandex.ru**ФЕДОРОВА Елизавета Валерьевна,**Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, РФ);
Магистрант; e-mail: elisaveta.feodorowa@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой новых туристских маршрутов по территории Русского Севера. Пределы развития туризма в региональном аспекте связаны как с ограничениями по имеющейся туристской инфраструктуре, так и наличием туристско-рекреационных ресурсов. Определённое значение имеет степень генерации и накопления на территории туристских нарративов, позволяющих достопримечательные места воспринимать в качестве объектов туристского интереса через созданные повествования о событиях, представленных потенциальному туристу. Семиотическая концепция формирования туристского пространства позволяет структурно рассмотреть исторические события, согласовав их с символами и образами территории. Целью данной статьи стало изучение и генерация опыта разработки туристского маршрута на основе путешествия императора Александра I по северу Российского государства в 1819 году в пределах Олонецкой губернии. В работе представлены основные этапы путешествия, включающие посещение таких населённых пунктов как: Лодейное поле, Вытегра, Каргополь, Архангельск, Петрозаводск, Олонец. Сделан обзор основных туристских достопримечательностей, посещённых императором Александром I, которые будут интересны и современному туристу. Представленный материал может использоваться как основа проектирования исторического туристского маршрута «Царский маршрут по Русскому Северу», так и стать частью путевой информации для гидов-экскурсоводов, работающих на маршрутах Республики Карелия, Вологодской, Архангельской и Ленинградской области.

Ключевые слова: туристский маршрут, туристское пространство, семиотический аспект, император Александр I, Русский Север

Для цитирования: Плотникова В.С., Фомин А.А., Федорова Е.В. Опыт разработки туристского маршрута по русскому северу на основе семиотической концепции формирования туристского пространства. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.98-108. DOI: 10.5281/zenodo.14509647.

Статья поступила в редакцию: 13.07.2024.

Статья принята к публикации: 16.10.2024.

EXPERIENCE OF DEVELOPING A TOURIST ROUTE ACROSS THE RUSSIAN NORTH BASED ON THE SEMIOTIC CONCEPT OF FORMING TOURIST SPACE

Victoria S. PLOTNIKOVA,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru

Alexander A. FOMIN,

Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: sgd@yandex.ru

Elizaveta V. FEDOROVA,

Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg, Russia);

Master student; e-mail: elisaveta.feodorowa@yandex.ru

Abstract. The article discusses issues related to the development of new tourist routes across the territory of the Russian North. The limits of tourism development in the regional aspect are associated both with restrictions on the existing tourism infrastructure and the availability of tourist and recreational resources. Of certain importance is the degree of generation and accumulation of tourist narratives on the territory, allowing places of interest to be perceived as objects of tourist interest through created narratives about events presented to a potential tourist. The semiotic concept of the formation of a tourist space allows us to consider structurally historical events, coordinating them with the symbols and images of the territory. The purpose of this article was to study and generate experience in developing a tourist route based on the travel of Emperor Alexander I in the north of the Russian state in 1819 within the Olonets province. The work presents the main stages of the trip, including visits to such settlements as Lodeynoye Pole, Vytegra, Kargopol, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Olonets. A review of the main tourist attractions visited by Emperor Alexander I, which will be of interest to the modern tourist, is made. The presented material can be used as a basis for designing the historical tourist route «The Tsar's Route in the Russian North», and can become part of the travel information for tour guides working on the routes of the Republic of Karelia. Vologda, Arkhangelsk and Leningrad regions.

Keywords: tourist route, tourist space, semiotic aspect, Emperor Alexander I, Russian North

For citation: Plotnikova, V.S., Fomin, A.A., & Fedorova, E.V. (2024). Experience of developing a tourist route across the Russian north based on the semiotic concept of forming tourist space. *Service plus*, 18(3), 98-108. DOI: 10.5281/zenodo.14509647. (In Russ.).

Submitted: 2024/07/13.

Accepted: 2024/10/16.

Введение

В современных исследованиях потенциал туристского пространства рассматривается как объект его конструирования и опирается на различные подходы: географический, экономический, социологический, культурологический, семиотический и другие. Географический подход основывается на концепции территориальных рекреационных систем и комплексов. Экономический подход представляет туризм в виде части экономического пространства, которое складывается из совокупности видов экономической деятельности участников сферы туризма. Социологический подход предполагает учет природы ценности туристских объектов для их посетителей, характеристики условий и возможностей развития объектов для реализации потребностей социума [15]. Культурологический подход понимает образ территории в разрезе таких понятий как культурная деятельность и интересы, культурные образцы, нормы и ценности. От культурного образа территории, определяющего степень интереса к расположенным на территории региона объектам показа зависит убежденность потребителя, что данную территорию следует посетить [13]. Семиотический подход предполагает изучение знаковых систем туристского пространства, их воздействие на тех, кто будет их интерпретировать, в данном случае потенциальные потребители туристских маршрутов [1].

Рассматривая туристское пространство через знаковую систему с позиций семиотики, можно понять важнейшие формы человеческой деятельности и связи этих форм друг с другом, поскольку и виды деятельности, и отношения в них, выражены в знаках, определяющих те или иные смысловые нарративы (последовательности слов или образов). Степень сосредоточения таких нарративов, позволяет достопримечательные места воспринимать в качестве объектов туристского интереса через реальные повествования, истории, легенды и мифы о событиях и людях, связанных с этими местами, формируя при этом имидж территории [7]. Семиотический потенциал туристского нарратива будет пониматься как образы и связанные с ними социокоды, накапливающиеся в преде-

лах конкретных территорий [5]. И туристскую достопримечательность можно структурно рассмотреть, упорядочив текстовые нарративы (истории, в которых ведется речь о каком-то событии, которое имеет свое развитие), согласовав их с маркерами-указателями (символами и образами, имеющими историческую и географическую основу). Туристскую достопримечательность можно рассматривать как текст, открытый для интерпретаций, что открывает широкие возможности для программирования культурных паттернов участников туристской деятельности, способствуя возрождению традиционных исторических, культурных и духовных традиций и ценностей [6].

Регионы, входящие в Русский Север, являются активно развивающимися туристскими территориями. Их туристское пространство опирается на довольно большое количество туристских историко-культурных и природных объектов. Но любое пространство требует постоянного развития и выявления новых возможностей для проектирования маршрутов. В связи с этим целью данной статьи стало изучение путешествия императора Александра I по северу Российского государства в 1819 году и разработка на этой основе идеи нового туристского маршрута, опирающегося на семиотическую концепцию формирования туристского пространства.

Обзор литературы

Д.А. Леонтьев высказывает мнение, что основной составляющей процесса реализации семиотического потенциала пространства туризма в регионе может являться любой находящийся в пределах объект притяжения (достопримечательность, элемент туристского интереса). Процесс формирования при этом основывается на базе принципов построения объектов пространства туризма с точки зрения их образно-символического восприятия. Это дает возможность создавать и формировать нарратив объекта [4].

Представляет интерес концепция Т.И. Черняевой, согласно которой туристская достопримечательность представляет собой социокультурный ландшафт, существующий в контексте формирования у его посетителя впечатлений, меняющих

восприятие окружающего мира. В рамках туристской деятельности между субъектом и объектом формируется система коммуникаций, связанная со смысловыми указателями и эмоциональными реакциями [14].

По мнению М.С. Отнюковой понятие «достопримечательность» рассматривается с точки зрения антропогенного воздействия человека на определенные места или объекты, которые служат основой для развития туризма и обладает специфическим социальным и культурным пространством. Это пространство состоит из нескольких элементов, таких как: нарратив (мифологическое образостроение и мотивы, сюжеты, легенды), знаковые структуры, коммуникационная структура, которая направляет поведение потребителей, а также информационные поводы, стимулирующие посещение определенного места. В контексте данной теории можно сказать, что достопримечательности являются искусственно созданными локациями или структурами, которые обеспечивают основу туристской активности и характеризуются специфической атмосферой и наличием социально-культурной средой [9].

В работе В.Н. Ярской-Смирновой и О.В. Лысиковой высказывается предположение о том, что истоками формирования достопримечательностей в туризме являются умножением информационных потоков и коммуникаций, в результате которых нарабатываются пространственно-временные и символические поля. [17].

О.В. Понукалина высказывает мнение, что туристская достопримечательность рассматривается как материальное воплощение географических мифов, создание которых предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс их функционирования. Такое взаимодействие способствует формированию уникальной атмосферы обслуживания (социально-культурного поля услуг), возникающей при передаче социально значимых моделей поведения, усвоение которых влияет на эффективность функционирования этой сферы. Автор исследования подчеркивает, что увеличение привлекательности туристских объектов способствует усилению их влияния и, как следствие, активизации потребительского поведения [12].

В своей работе Е.А. Колчанова анализирует понятие архетипа, который рассматривает как первичную предпосылку, «культурную универсалию», связанную с уникальным фундаментом конкретной локальной культуры, действующей в качестве структурообразующего фактора. В контексте этого подхода, архетипы выступают в качестве основополагающих принципов, определяющих способы восприятия, понимания и интерпретации реальности, а также формирования и функционирования культурных и социальных систем. Они обеспечивают устойчивость и стабильность культуры, формируя ее идентичность и уникальность, и служат кодом для передачи знаний и опыта между поколениями [4].

Таким образом, изучение архетипов и их роли в социокультурной динамике позволяет понять глубинные механизмы функционирования общества, выявить его внутренние связи и закономерности, а также определить возможные направления развития и трансформации. Это, в свою очередь, способствует формированию более полного и глубокого представления о культуре, обществе и человеке, что является ключевым аспектом исследования. Изучение литературы по теме семиотического подхода в туризме подчеркивает значимость социально-культурного аспекта в развитии отечественной индустрии туризма. Акцент на семиотический потенциал туристского пространства открывает новые возможности для исследования и понимания культурного и исторического значения различных туристских объектов, что в свою очередь, может способствовать привлечению большего числа туристов и развитию индустрии в целом. Семиотический подход позволяет рассмотреть туризм как сложный коммуникативный процесс, в котором каждый элемент обладает определенным значением и смыслом. Дальнейшее изучение семиотических аспектов туризма может помочь разработать новые стратегии развития индустрии туризма и гостеприимства, способствующие сохранению и передаче культурных ценностей через туризм.

Материалы и методы исследования

При проведении исследования и разработки материала использовался системный анализ, позволяющий проводить систематизацию материала

по выявлению нового потенциала туристского пространства Русского Севера в качестве объекта исследования. Также широко применялся ретроспективный метод, позволяющий рассматривать исторические аспекты, связанные с путешествием императора Александра I по Русскому Северу.

С точки зрения методики проведения исследования в данной работе основными группами потенциалов являются историко-культурный, природно-рекреационный и культурно-символический. Историко-культурный потенциал позволяет выявить, выделить новые материальные и нематериальные ресурсы. Результаты могут быть основанием для разработки исследований историко-культурной направленности. Природно-рекреационный потенциал выступает как совокупность природных, культурно-исторических и других предпосылок для осуществления элементов социально-культурного изучения территории. Культурно-символический потенциал реализует предположение, что каждое общество существует в определённой символической системе и используется для описания и осмысления ситуации, позволяющей определить новые возможности использования культурного наследия и символов, представляющих территорию.

Результаты исследования

Современные территории Республики Карелия, Ленинградской области и другие регионы Русского Севера, имеют проработанные туристские маршруты, пользующиеся популярностью. Но для их развития необходимо создание новых маршрутов, которые бы могли опираться как на известные объекты, так и на новые.

В основе предлагаемого маршрута, который может быть назван «Царским маршрутом по Русскому Северу», рассматривается часть путешествия императора Александра I по Русскому Северу в 1819 году. Его путь проходил по Русскому Северу – современным Ленинградской, Вологодской, Архангельской областям и Республике Карелия.

В исторической литературе сложился имидж царя путешественника, проведшего значительную часть жизни в поездках, как за пределами России,

так и по стране [8]. В 1819 году Александр I, стремящийся к глубокому познанию России, предпринял длительное путешествие по северной части Российской империи. При этом он активно взаимодействовал с местным населением, проявляя интерес к его культуре, быту и традициям.

Александр Павлович решил совершить путешествие по северным губерниям России и Финляндии летом 1819 года. 12 июля 1819 года граф Вязмитинов составил маршрут поездки императора из Санкт-Петербурга до Архангельска [16]. Маршрут проходил через такие населенные пункты, как Лодейное поле, Вытегра и Каргополь до Архангельска, затем было возвращение в Вытегру, далее маршрут шёл до Петрозаводска, затем в Олонец, оттуда в Сердоболь, который сейчас называется Сортавала (рис.1).

Сначала император отправился из Санкт-Петербурга по Архангельскому тракту и на следующий день прибыл в город Лодейное поле. Лодейное поле тесно связано с эпохой Петра Великого. Во время одной из своих северных поездок царь выбрал это место для строительства судовой верфи. Верфь функционировала на протяжении всего 18 и 19 века до 1830 года. Строительство судов на ней неоднократно останавливалось и возобновлялось в зависимости от потребностей морского ведомства. Корабли, построенные на верфи в Лодейном поле с 1816 года, наряду с другими участвовали в научных экспедициях к Южному и Северному полюсам «для мирных и благородных открытий на востоке». Именно эта фраза дала название таким судам, как «Мирный», «Благонамеренный», «Открытие» и «Восток». Шлюп – «Мирный» был построен корабельным мастером Колодкиным в Лодейном поле [11].

Императора Александра I привлекла верфь в Лодейном поле не только как память о Петре Великом, но и возрождение верфи, на которой стали строиться суда для кругосветных путешествий. Александр I остановился в доме начальника верфи Лодейного поля Нордштейна, капитана первого ранга. Затем пробыв некоторое время в городе, император отправился в Александрово-Свирский монастырь. Вытегорский и Лодейнопольский уезды в 19 веке были частью Олонецкой губернии. Так 25 июля 1819 года император Александр I приехал в

Вытегру и остановился в доме купца Шалопанова. Этот дом считался лучшим в городе. Во время пребывания в Вытегре, император осмотрел шлюзы Мариинской системы и позже продолжил свой дальнейший путь [3].

На следующий день Александр I посетил Каргополь. Там император присутствовал на богослужении в местном соборе и посетил Спасо-Преображенский мужской монастырь.

После этого он отправился в Архангельск и пробыл там 3 дня. Во время пребывания в Архангельске

он осмотрел Новодвинскую крепость, Свято-Троицкий кафедральный собор, Соломбальский морской собор и канатный завод; присутствовал на спуске 74-пушечного корабля «Три святителя», 44-пушечного фрегата «Патрикий» (постройки кораблестроителя Андрея Михайловича Курочкина) и на закладке нового фрегата «Меркурий». Осматривая достопримечательности Архангельска и среди них некоторые места, государь заинтересовался рассказом о походе Петра I от Белого моря к Онежскому озеру среди болот, лесов и топей в 1702 году.

Рис. 1 – Маршрут путешествия императора Александра I по Русскому Северу в 1819 году в наложении его на современную карту (<https://yandex.ru/maps>)

Fig. 1 – The route of the journey of Emperor Alexander I through the Russian North in 1819, superimposed on a modern map (<https://yandex.ru/maps>)

Поездкой в Архангельск император остался доволен, как природой, так и самим народом: «Я не думал встретить в Архангельской и Олонецкой губерниях такой природы и такого народа. Мне сказывали прежде, что природа здесь скудна, а люди грубы и необразованны, но я заметил почти противное: воздух здоров, природа вполне, кажется, вознаграждает человека, а что касается жителей, то они развитием своим нисколько не уступают прочим местностям моей империи».

Во время обратного пути из Архангельска император вернулся в Каргополь. Во время отбытия из города, император пожелал еще раз осмотреть Каргополь, заметив Успенский женский монастырь, Александр I посетил его [3].

При дальнейшем проезде в направлении Петрозаводска, Александр I совершил визит в церкви Щелейская, Рыборецкая и Деревянская, где прослушал короткие службы и получил благословение священников. Далее император и его свита прибыли в Петрозаводск. После посещения церкви, император направился в дом, предназначенный для него горным начальником [2].

Визит Александра I подробно освещен в журнале горного начальника Александровского горного завода А.А. Фуллона. Данный журнал считается наиболее надежным и наиболее полно представленным источником информации о посещении императором Петрозаводска. Император провел инспекцию литейного процесса по отливу

пушек на воздушных и доменных печах, цилиндрической духовой машины, водяного колеса, транспортировки готового оружия их цеха по железной дороге завода, сверления пушек с использованием колеса, четырех готовых оружий и многих других процессов на заводских площадках. В дополнение к наблюдению за производственным процессом, правителю были представлены образцы художественного литья на заводском складе, произведенные на заводе, и паровая машина отечественного производства [10].

После осмотра завода, Александр I продолжил свою инспекцию, посетив тюрьму и военный лазарет. Во время визита в лазарет, император осмотрел все палаты, где он вместе с князем Волконским и господином Муравьевым отведал хлеб, щи и квас. По возвращении в дом, император перед обедом изучил планы города, различных зданий и сооружений. Во время обеда обсуждал вопрос о климате и сельском хозяйстве. Также обсуждались вопросы разведения дубовых деревьев и способов их сохранения. После обеда император осмотрел город и побывал в петровском общественном парке и в районе проживания заводских рабочих, известном, как Голиковка, где посетил некоторые дома и ознакомился с бытом местных жителей [10].

Вечером императора пригласили на испытание орудий для морской артиллерии, выполненных на Александровском заводе. Иногда орудие проб не проходило и его разрывало на осколки. Аналогичный инцидент произошел на этот раз: при втором испытании одно из орудий разорвалось, и осколки взлетели достаточно высоко, однако Александр Павлович наблюдал за происходящим с полным спокойствием. Он внимательно следил за процессом зарядки орудий и осуществлением выстрелов, а также за полетом осколков. Заметив беспокойство начальника завода Кларка по этому поводу, император подошел к нему и по-английски сказал: «Эту пушку уже не нужно заряжать. Я рад, что видел разрыв орудия: это тоже является достопримечательностью Петрозаводска» [3].

Позднее, 15 сентября 1823 года во дворе Александровского завода будет торжественно открыт памятник в ознаменование посещения

завода Александром I. Памятник состоял из чугунного портика с колоннами и решёткой под которым находились пушка, отлитая в присутствии императора, а также пушка, окованная его рукой (рис. 2). Под фронтоном портика по карнизу было выведено позолоченными буквами «7 Августа 1819 года Александр I в Петрозаводске», а на пушках высечены надписи – «сия пушка отлита в присутствии Государя Императора Александра I, Августа 7 1819 года» и «Europaе Pacificator; эту пушку Государь Император Александр I изволил оковывать собственной рукою Августа 7 дня 1819 года» [10].

Далее император Александр I проследовал в город Олонец. У городской заставы императора встретил городской голова, а по мере продвижения по городу его приветствовали горожане, используя колокольный звон во всех городских церквях и выкрикивая «Ура!». Император продолжил движение к дому, принадлежащему наследникам купцов Серебряковым. Здесь он остановился на ночь, а после проведения молебна в Смоленской церкви, император покинул Олонец [3].

После пребывания в Олонце, путешествие Александра I продолжилось в Финляндию через Сердобольский тракт. Во время поездки, император остановился в Ильинском погосте и посетил местную церковь Ильи Пророка. Затем, русский император изъявил желание увидеть одну из самых древних монастырских обителей Олонецкого региона – Ондрусову Николаевскую пустынь, которая была основана в 16 столетии и расположена на расстоянии около 22 верст от Олонца, в направлении на северо-запад [3]. Далее, двигаясь по Сердобольскому тракту он посетил Сортавалу (Сердоболь) и Валаамский монастырь.

Данный исторический анализ путешествия дает возможность выделить новые маршруты по Русскому Северу, реализующие такие семиотические функции как коммуникативная, познавательная, социокультурная, эмоциональная и эстетическая, в частности «Царский маршрут по Русскому Северу», схема которого представлена на рисунке 1. Данный маршрут

можно использовать как межрегиональный, так и в региональных аспектах современных территорий Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей и Республики Карелия.

Знаковое выделение туристских достопримечательностей и экскурсионных объектов по представленному маршруту поможет продвигать среди туристов идею посещения таких населенных пунктов как:

- Лодейное поле с памятником Олонецкой верфи в сквере Корабелов, сохранившимся домом купца Шалопанова, шлюзовые сооружения;

- Каргополь с Каргопольским музейным комплексом и посещением белокаменных храмов города, входящих в комплекс Старого Торга таких как церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, собор Рождества Христова, церковь Николая Чудотворца, храм Рождества Иоанна Предтечи, церковь Зосимы и Савватия Соловецких, колокольню и другие культурные объекты города;

- Архангельск с Архангельским областным краеведческим музеем, Новодвинской крепостью, Соломбальскую кораблестроительную верфь и Морской собор в Соломбале;

- Вытегру с музеем водных путей Севера и комплексом шлюзовых сооружений Мариинской системы;

- Щелейки с храмом Димитрия Солунского Мироточивого;

- Петрозаводск с посещением исторических площадей города, Национального музея Республики Карелия, Литейной площади и галерею промышленной истории, представляющих историю Александровского завода;

- Олонец со Смоленским собором, расположенным на острове Мариам на слиянии рек Олонка и Мегрега, Никольский Андриано-Андрусовский монастырь;

- Сортавала, бывший Сердоболь, с Рускеальским каменным каньоном (каменоломни в Рускеале), Валаамский Спасо-Преображенский монастырь.

Рис. 2 – Чугунный портик во дворе Александровского завода, устроенный в память посещения завода императором Александром I в 1819 г. Петрозаводск, 1890 г.

Fig. 2 – Cast-iron portico in the courtyard of the Alexander Factory, dedicated to the factory visit of Emperor Alexander I in 1819. Petrozavodsk, 1890

К сожалению, многие из храмовых объектов, которые посещал император Александр I были со временем утрачены, такие как Спасо-Преображенский мужской монастырь в Каргополе, Каргопольский Успенский женский монастырь, Свято-Троицкий кафедральный собор в Архангельске, Рыборецкий погост, Петропавловская и Воскресенская церкви в Петрозаводске, но история о них сохраняется в городских музеях.

Тематику путевой информации, связывающую населенные пункты по данному маршруту, можно связать с историческими подробностями путешествия императора Александра I, расширяя кругозор туристов, их культурно-познавательные потребности. Знаковые достопримечательности представленных населенных пунктов, сохранившиеся и утраченные, позволяет создавать новые туристские нарративы, способствовать расширению круга туристских достопримечательностей как историко-культурного, так и природно-рекреационного уровня.

Заключение

В результате проведенного анализа исторических источников и контент-анализа, связанного с изучением современного состояния представленных объектов, можно сделать следующие заключения:

– Социокультурный образ территории, определяет степень интереса потребителя к расположенным на территории региона объектам показа, и информационные потоки и коммуникации, связанные с формированием «Царского маршрута по Русскому Северу» создают социокультурное поле, структура которого включает в себя нарративы, связанные не только с путешествием царя, но и со значением посещаемых городов и деревень в контексте сохранения историко-культурного наследия России.

– Семиотический подход, предполагает изучение знаковых систем туристского пространства, их воздействия на тех, кто будет их интерпретировать, определяет в качестве знаковых систем

достопримечательности, связанные с северным путешествием Александра I по Олонецкой губернии. Основными элементами семиотического потенциала будут места, которые посещал император и текстовые нарративы: истории, связанные с его путешествием, связанные со знаковыми достопримечательностями, посещенных им населенных пунктов и мест, отмеченных в истории России с точки зрения повышения его оборонного, промышленного, культурного и исторического потенциала. Знаковая природа сохранившихся и утраченных достопримечательностей позволяет рассматривать их как текст, открытый для конструирования новых туристских и экскурсионных маршрутов.

– Данный подход позволяет сформировать новые смысловые аспекты, связанные с посещением объектов по маршруту в целом по организации тематических экскурсий по Лодейному полю, Каргополю, Архангельску, Петрозаводску, связанных с посещением этих мест императором Александром I. Например, посещение императором Александровского завода в Петрозаводске, где изготовлялись пушки для военных кораблей той эпохи, позволяет создать маршрут новой городской экскурсии «Император Александр I в Петрозаводске», повышающей туристскую активность гостей города. Можно использовать данной материал в путевой информации гидов-экскурсоводов на межрегиональных маршрутах: Санкт-Петербург – Лодейное поле – Петрозаводск – Вытегра; Санкт-Петербург – Лодейное поле – Вытегра – Пудож – Каргополь – Архангельск; Санкт-Петербург – Лодейное поле – Петрозаводск – Медвежьегорск – Пудож – Каргополь – Архангельск.

Развитием семиотической концепции туристского пространства обеспечивается интерес туристов к изучению новых территорий, повышению их познавательных потребностей через знакомство с историей, культурой и традициями посещаемых территорий, создаются основания для повторного посещения территорий.

Список источников

1. Андреева В.Е., Кононова Р.Л., Донская Е.О. Формирование жанров туристического дискурса Республики Саха (Якутия): семиотический аспект. // Sciences of Europe. 2017. №13-1 (13). С. 24-28

2. Иванов А. И. Столетие дня рождения Императора Александра I-го и учреждения города Петрозаводска (1777-1877). Петрозаводск: Олонецкая губернская типография, 1878. 52 с. URL: <http://elibrary.petsru.ru/books/5650> (дата обращения: 12.02.2024)
3. Иванов А.И. О высочайшем посещении Олонецкой губернии августейшими особами в XIX столетии. Выпуск 1. Путешествие Его Императорского Величества Государя Александра I в 1819 г. Петрозаводск. Издание Олонецкого губернского статистического комитета. 1877.- 60 с. URL: <https://www.prlib.ru/item/352139> (дата обращения 12.02. 2024)
4. Колчанова Е. А. «Архетип» как категория философии культуры: автореф. дис. ... канд. философ. наук. Тюмень, 2006. URL: <https://www.dissercat.com/content/arkhetip-kak-kategoriya-filosofii-kultury> (дата обращения 12.02.2024)
5. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва, 2003. 487 с.
6. Леухин А. Н. Семиотический потенциал туристского пространства: особенности конструирования // Изв. Саратов.ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 18, вып. 1. С. 41–46. DOI: 10.18500/1819-7671-2018-18-1-41-46.
7. Леухин А. Н. Экологическое сознание в регионах Российского Прикаспия : возможности семиотического измерения // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер.Философия. Психология. Педагогика. 2017. Т. 17, Вып. 1. С. 28–31.
8. Мазин К.А. «Всю жизнь в дороге и умер в Таганроге»: Странствия императора Александра I. // Современные проблемы сервиса и туризма. 2009, № 2, с. 9-22.
9. Отнюкова М. С. От экономики дефицита к экономике впечатлений в современной индустрии туризма // Социология и общество : глобальные вызовы и региональное развитие : материалы IV очередного Всерос. социол. конгресса. Москва, 2012. С. 8461–8464.
10. Пашков А.М. Горнозаводское краеведение Карелии конца XVIII – начала XX века. Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2007. 304 с.
11. Первая русская антарктическая экспедиция 1819-1821 гг. и ее отчетная навигационная карта (Под ред. М. И. Белова). Ленинград : Морской транспорт, 1963. - 166 с. URL: https://lib.tsu.ru/sp/assets/users/_nupreichik/nav_map_Antarctica.pdf (дата обращения 12.02.2024)
12. Понукалина О. В. Социокультурное пространство досуга российского общества в контексте консумеризма: автореф. дис. д-ра социол. наук. Саратов, 2010. 38 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnoe-prostranstvo-dosuga-rossiiskogo-obshchestva-v-kontekste-konsumerizma> (дата обращения 12.02.2024)
13. Фомин, А. А., Плотникова В.С., Румаков С. Ю. Социокультурный образ региона как основа разработки туристских маршрутов. // Вестник экономики, права и социологии. 2023. № 2. С. 165-172.
14. Черняева Т. И. Ландшафты счастья: эмоциональные основания современного потребления // Известия Саратовского университета. 2013. Т. 13, Вып. 3–1. С. 90–95.
15. Шарфутдинов В. Н., Онищенко Е. В. «Туристское пространство» как понятие: научные подходы к исследованию. // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2020. Т. 22, № 2. С. 28–39. DOI: <https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.2.3>
16. Шильдер Н.К. Император Александр I: Его жизнь и царствование. В 4-х т. Санкт-Петербург, 1898. URL: <https://runivers.ru/lib/book7648/> (дата обращения 12.02. 2024)
17. Ярская В. Н., Лысикова О. В. Туризм в поле социального дискурса. // Журнал исследований социальной политики. 2011. Т. 9. № 4. С. 543–547

References

1. Andreeva, V.E., Kononova, R.L., & Donskaya, E.O. (2017). Formirovanie zhanrov turisticheskogo diskursa Respubliki Saha (Jakutija): semioticheskij aspekt [Formation of genres of tourist discourse in the Republic of Sakha (Yakutia): semiotic aspect]. *Sciences of Europe*, 13-1 (13), 24-28. (In Russ.).
2. Ivanov, A.I. (1878). *Stoletie dnja rozhdenija Imperatora Aleksandra I-go i uchrezhdenija goroda Petrozavodsk (1777-1877)* [Centenary of the birthday of Emperor Alexander I and the establishment of the city of Petrozavodsk. (1777-1877)]. Petrozavodsk: Olonets provincial printing house. URL: <http://elibrary.petsru.ru/books/5650> (Accessed on December 02, 2024). (In Russ.).
3. Ivanov, A.I. (1877). *O vysochajshem poseshhenii Oloneckoj gubernii avgustejsnimi osobami v XIX stoletii. Vy-pusk 1. Puteshestvie Ego Imperatorskogo Velichestva Gosudarja Aleksandra I v 1819 g.* [About the highest visit to the

Olonets province by the most august persons in the 19th century. Issue 1. Travel of His Imperial Majesty Sovereign Alexander I in 1819]. Petrozavodsk: Olonets Provincial Statistical Committee. URL: <https://www.prlib.ru/item/352139> (Accessed on December 02, 2024). (In Russ.).

4. Kolchanova, E. A. (2006). «Arhetip» kak kategorija filosofii kultury [*«Archetype» as a category of philosophy of culture*]: Candidate of Philosophy dissertation: author's abstract. Tyumen, 2006. URL: <https://www.dissercat.com/content/arkhetip-kak-kategoriya-filosofii-kultury> (Accessed on December 02, 2024). (In Russ.).

5. Leontyev, D. A. (2003). *Psihologija smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of semantic reality]*. Moscow. (In Russ.).

6. Leukhin, A. N. (2018). Semioticheskiy potencial turistskogo prostranstva: osobennosti konstruirovaniya [Semiotic potential of tourist space: design features]. *Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja serija. Serija «Filosofija. Psihologija. Pedagogika [Proceedings of the Saratov University. A new series. The series "Philosophy. Psychology. Pedagogy]*, 18 (1), 41–46. DOI: 10.18500/1819-7671-2018-18-1-41-46. (In Russ.).

7. Leukhin A. N. (2017). Ekologicheskoe soznanie v regionah Rossijskogo Prikaspija : vozmozhnosti semioticheskogo izmerenija [Ecological consciousness in the regions of the Russian Caspian region: possibilities of semiotic measurement]. *Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja serija. Serija «Filosofija. Psihologija. Pedagogika [Proceedings of the Saratov University. A new series. The series "Philosophy. Psychology. Pedagogy]*, 17 (1), 28–31. (In Russ.).

8. Mazin K.A. (2009). «Vsju zhizn' v doroge i umer v Taganroge»: Stranstvija imperatora Aleksandra I [«All his life on the road and died in Taganrog»: The Wanderings of Emperor Alexander I]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and tourism: current challenges]*, 2, 9-22. (In Russ.).

9. Otnyukova, M. S. (2012). Ot jekonomiki deficita k jekonomike vpechatlenij v sovremennoj industrii turizma [From the economy of deficit to the economy of impressions in the modern tourism industry]. *Sociologija i obshhestvo: global'nye vyzovy i regional'noe razvitie [Sociology and society: global challenges and regional development]*: Proceedings of the IV Russian Sociological Congress, 8461–8464. (In Russ.).

10. Pashkov, A.M. (2007). *Gomozavodskoe kraevedenie Karelii konca XVIII – nachala XX veka [Mining local history of Karelia at the end of the 18th – beginning of the 20th centuries]*. Petrozavodsk: Publishing house KSPU. (In Russ.).

11. Belov, M.I. et al. (1963). *Pervaja russkaja antarkticheskaja jekspedicija 1819-1821 gg. i ee otchetnaja navigacionnaja karta [The first Russian Antarctic expedition of 1819-1821 and its reporting navigation map]*. Leningrad: Marine transport. URL: https://lib.tsu.ru/sp/assets/users/_nupreichik/nav_map_Antarctica.pdf (Accessed on December 02, 2024). (In Russ.).

12. Ponukalina, O. V. (2010). *Sociokul'turnoe prostranstvo dosuga rossijskogo obshhestva v kontekste konsumerizma [Sociocultural space of leisure of Russian society in the context of consumerism]*: Doctor of Sociology dissertation: author's abstract. Saratov, 2010. 38 p. URL: <https://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnoe-prostranstvo-dosuga-rossijskogo-obshchestva-v-kontekste-konsumerizma> (Accessed on December 02, 2024). (In Russ.).

13. Fomin, A. A., Plotnikova, V. S., & Rumakov, S. Yu. (2023). Sociokul'turnyj obraz regiona kak osnova razrabotki turistskih marshrutov [Sociocultural image of the region as the basis for the development of tourist routes]. *Vestnik jekonomiki, prava i sociologii [Bulletin of Economics, Law and Sociology]*, 2, 165-172. (In Russ.).

14. Chernyaeva, T. I. (2013). Landshafty schast'ja: jemocional'nye osnovanija sovremennogo potreblenija [Landscapes of happiness: emotional foundations of modern consumption]. *Izvestija Saratovskogo universiteta [News of Saratov University]*, 13 (3–1). 90–95. (In Russ.).

15. Sharafutdinov, V. N., Onishchenko, E. V. (2020). «Turistskoe prostranstvo» kak ponjatie: nauchnye podhody k issledovaniju [«Tourist space» as a concept: scientific approaches to research]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomika [Bulletin of Volgograd State University. Economy]*, 22 (2), 28–39. DOI: <https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.2.3> (In Russ.).

16. Schilder, N.K. (1898). *Imperator Aleksandr I: Ego zhizn' i carstvovanie [Emperor Alexander I: His life and reign]*. In 4 volumes. St. Petersburg. URL: <https://runivers.ru/lib/book7648/> (Accessed on December 02, 2024). (In Russ.).

17. Yarskaya, V.N., Lysikova, O.V. (2011). Turizm v pole social'nogo diskursa [Tourism in the field of social discourse]. *Zhurnal issledovanij social'noj politiki [Journal of Social Policy Research]*, 9 (4), 4, 543–547. (In Russ.).